

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A FARMACODINÂMICA DO ARIPIPRAZOL E RISPERIDONA E SUAS CONSEQUÊNCIAS FARMACOLÓGICAS EM PACIENTES COM TRANSTORNO BIPOLAR

Autor: Guilherme Cursino dos Reis – Neurocientista e Psicofarmacologista

Pesquisador Independente – email: guilherme.c.reis@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho trata da farmacodinâmica de dois antipsicóticos atípicos comumente utilizados na prática médica, risperidona e aripiprazol. Existem possibilidades variadas quanto ao que se esperar de resultados transcorridos dos mecanismos de ação destes dois importantes fármacos. Eles se diferem sob o ponto de vista farmacodinâmico em alguns aspectos que lhes tornam mais vastamente utilizados em certas circunstâncias ou em outras. Em linhas gerais, o aripiprazol pode ser caracterizado como uma droga menos “suja” do ponto de vista em albergar efeitos colaterais, - ao passo que a risperidona possui uma farmacodinâmica mais “carregada” que normalmente exhibe algumas reações mais problemáticas e com consequências metabólicas agudas que atrapalham substancialmente o tratamento.

Cabe enfatizar, ademais, que a questão de adaptação as contingências farmacológicas dependem bastante de indivíduos para indivíduos. Não existe operação farmacocinética e dinâmica que seja igual entre pessoas de maneira equitativa, seja até mesmo por grau próximo de parentesco. O presente trabalho não vem a enfatizar as propriedades farmacodinâmicas dos referidos fármacos sob o critério experimental, aludindo mensurações através de testes clínicos sob os artefatos mais sensatos da pesquisa e de todas as avaliações necessárias para o contexto metodológico norteado nesta escala multifacetada, mas sim conjecturar nos mais sensatos teores do que já foi medido através da ligação fármaco-receptor, a trazer uma clareza do que corresponde, de fato, as ações mais importantes destes dois antipsicóticos e torna-los ávidos de análise por terceiros, num modo preciso e concludente.

INTRODUÇÃO

O transtorno bipolar é caracterizado principalmente pelo portador apresentar episódios de mania ou hipomania. Ele também pode ser conjugado com sintomas depressivos e/ou psicóticos; por isso era um quadro correspondente na psiquiatria com o nome de *psicose maníaco-depressiva*. Os sintomas psicóticos são alvos do processo de extrema excitação

mental. Segundo Stahl, o aumento da excitação cerebral pode levar a um quadro ímpar de hipervigilância, ao passo que se este permanecer e aumentar mais ainda, a mania ou hipomania vem a se instalar. Mas Stahl afirma de modo concludente, se a força de excitação tomar elevação maior, instala-se neste processo os chamados “*sintomas psicóticos*” que significam o mesmo que perda da realidade objetiva, ou pelo menos perda parcial da realidade.

Os antipsicóticos são fármacos que acalmam esse mecanismo de excitação maior quando se trata de maquinaria cerebral. Tanto a risperidona como o aripiprazol, tentam (mediante a doses adequadas e precisas) fazer uma “trajetória” farmacodinâmica para possibilitar a melhora na interatividade dopaminérgica em certas vias do cérebro.

As coerências da psicopatologia vêm elucidar que a hipomania e a mania, as quais são quadros de excitação cerebral, apresentam-se em indivíduos vulneráveis pelo mecanismo de aumento da interatividade dopaminérgica mesolímbica. A risperidona (em linhas gerais) é antagonista moderada de receptores D2 mesolímbico, assim como também é antagonista 5HT2A potente – digna de viabilizar melhora mesolímbica diante desta ação também.

Satisfaz pensar que as dinâmicas de mecanismos de ação tanto do aripiprazol como da risperidona são, de fato, impelidas pelas suas próprias características biomoleculares. Não obstante, cada molécula torna-se alvo de configurações fisiológicas trazidas pela própria condição de metabolismo e de padrões farmacocinéticos de cada paciente que sobrepujam determinar qual seria o melhor fármaco na escolha da prática clínica.

No âmbito mais generalizado do pensamento ortodoxo, pode-se indicar que o aripiprazol resoluta-se por conferir além de uma resposta de efeito antimaníaco, em si mesmo prioriza um padrão quase que ouro de estabilização no que se diz respeito aos seus efeitos no humor de cada paciente.

Ademais, satisfaz-se resumir que o préprint intencionou trazer um modelo claro e embasado diante dos mais confiáveis conhecimentos que a literatura possa demonstrar, para que assim, nesta ação propriamente tão importantes destes dois fármacos que estão inseridos no contexto da neuropsiquiatria, trazer expressivas elucidações quanto aos seus mecanismos mais importantes e suscitar uma comparação entre eles forjada nas prevalências da farmacodinâmica, afim de se obter uma sensata ideia do que, de fato, exibem fundamentalmente como mecanismos e atuações no sistema nervoso central, assim como também, na periferia.

MÉTODO

Baseado num modelo de revisão e comparações de artigos, o préprint teve como critério uma abordagem pelo levantamento mais substancial da literatura acadêmica, através das plataformas

mais variadas conjecturadas pela web, e avaliou cada artigo norteado pelo critério de modelos clássicos que sobrevieram como empirismo imprescindível e absolutamente inquestionável, como trazem à tona as bases psicofarmacológicas de Stahl.

RESULTADOS

Mediante ação do aripiprazol, percebe-se que em essência, ele é um agonista parcial de receptores D2, assim como de receptores 5HT1A; outra mediação farmacodinâmica do mesmo é exercer um antagonismo 5HT2A. Conjectura-se subentender que o referido fármaco é agonista parcial de 5HT2C e isso modula, principalmente, a liberação de dopamina em regiões salustares, dentre elas ao estriado. No entendimento mais arraigado e substancial, confere que estímulo de receptores D2 pelo aripiprazol é em torno de 25 a 30% da capacidade intrínseca da dopamina. No entanto, se a dopamina se elevar na via mesolímbica, o aripiprazol assume o papel da dopamina endógena e ativa parcialmente os receptores D2.

O estímulo parcial de 5HT1A determina efeito antidepressivo e ansiolítico do aripiprazol, visto que intermedia também ações favoravelmente absolutas no controle do humor, e viabiliza um maior controle nos sintomas psicóticos dentro dos patamares cognitivos e de humor depressivo. No que se possa imaginar quanto aos mecanismos mais veementes da risperidona e do aripiprazol em que tange precisamente a afinidade nos receptores 5HT2A, indiscretamente, a risperidona toma uma posição mais robusta; portanto a essa resposta bloqueadora 5HT2A mais significativa da risperidona, traduz-se numa menor liberação dopaminérgica em escala mesolímbica, contribuindo assim na diminuição dos sintomas de mania ou hipomania.

Vale mencionar que a afinidade no que se compraz aos receptores de dopamina mesolímbica frente as ações perculiars do aripiprazol é moderadamente maior do que comparado ao antagonismo D2 da risperidona. No que se diz respeito ao antagonismo D2 da risperidona na via tubero-infundibular (caracterizada pela produção de prolactina), nota-se uma prevalência maior de ocupação destes receptores se comparados a ocupação dos próprios 5HT2A – permitindo mais robustez na liberação endócrina, - isso sugere sintomas marcantes de galactorrêia e diminuição da libido, podendo até exacerbar esses efeitos em homens.

DISCUSSÃO

Notavelmente, o aripiprazol por oferecer uma espécie de menor intermediação em receptores não somente 5HT2A como 5HT2C, assume um perfil farmacodinâmico melhor comparado a risperidona. Além disso, a risperidona tende a promover muito mais alterações na esfera sexual em relação ao aripiprazol, - parece que o mecanismo mais estável que o aripiprazol oferece ao

paciente facilita a manutenção destas funções tão importantes e requeridas tanto para o homem como para as mulheres. Sabe-se que a via mesolímbica além de corroborar para as elaborações mais profícuas de cunho hedônico dos mais diversos, é o circuito funcional da neurobiologia do prazer sexual, concomitante na sua ativação de excitação e orgasmo.

O aripiprazol tendo menor ou irrisória chance de promover distúrbios metabólicos é ainda alvo exato quando se objetiva ao paciente menor ganho no quesito perfil lipídico. A risperidona funciona como uma droga que aumenta o peso corporal em patamares moderados, mas ainda sim não se equivale ao aripiprazol nesse sentido. O bloqueio dopaminérgico da risperidona, com certeza, difere-se da ação agonista parcial em receptores de dopamina exercido pelo aripiprazol. O receptor de dopamina quando em condições basais frente ao uso do aripiprazol, evoca uma permissão bioquímica natural da dopamina em funcionar bem e em conformidade com o processo homeostático das profundidades da via mesolímbica. – pois de fato a molécula do aripiprazol tende a se dissociar do receptor D2 mais fácil e rapidamente. Quando se aumentam os níveis de dopamina, tendendo-se a amplas calamidades por tender a desencadear euforia e extrema excitação de circuitaria, o aripiprazol assume o seu posto calcado no receptor D2, e assim, ativa-o apenas parcialmente (em torno de 30% comparado a atividade intrínseca da dopamina endógena). Desta maneira ocorre um processo chave de estabilização da atividade dopaminérgica mesolímbica.

Comparando-se essas contingências farmacodinâmicas com a risperidona, admite-se que ela não se dissocia facilmente; diz que sua dissociação é muito rápida, a não permitir uma atividade congruente basal da dopamina endógena.

A risperidona aumenta consideravelmente os níveis de prolactina, pois a sua atividade D2 na via túbero-infundibular não é mais preponderante para reverter o antagonismo 5HT2A, no qual estabilizaria o quadro de hiperprolactinemia. O aripiprazol, consistentemente não promove hiperprolactinemia, assume um risco mínimo nessa circunstância. Isso se deve muito pela sua ação em especial por ser um agonista crucial D2 desta via. Assim, a atividade dopaminérgica vai se manter constante e, na medida do possível, funcionalmente estável. Além disso o bloqueio 5HT2A pode estabelecer um apoio secundário para a não liberação de prolactina, mas principalmente, a sua atividade agonista dopaminérgica parcial é que vai literalmente não tornar a prolactina uma forma abrupta de desequilíbrio metabólico e profuso.

CONCLUSÃO

Cabalmente, contrapondo-se as diversas repercussões que se passam de modo incoerente a respeito do não uso de psicofármacos no que tange as premissas de sofrimento e dor emocional,

pelas características dos fármacos aqui notadamente analisados, averígua-se que em circunstâncias eloquentes de exacerbação da atividade cerebral, tornando-a um desafio quase que pelo impasse de estratégias altamente inteligíveis, prudente é se notar que mesmo a risperidona com suas limitações farmacodinâmicas, pelo fato de ser uma droga constitutivamente mais “suja” que o aripiprazol, se é cabível tentar permiti-la na introdução em quadros de transtorno bipolar em que se encontre sintomas de mania ou hipomania, do que não medicar desta forma o paciente sensivelmente arrebatado pelo transtorno em questão. O risco metabólico tornar-se-á grande e fortemente presente; estratégias interdisciplinares terão que ser os mais reluzentes alvos do tratamento e, se a medicação não houver de transformar os sintomas no diminuto da situação, cabe o clínico propor outra forma de tratar.

Passivelmente o aripiprazol é equivalente a risperidona em termos de eficácia na mania e hipomania. Sendo que o perfil que cada um exerce nas mobilidades paralelas ao efeito central (no qual é o dopaminérgico) o aripiprazol é substancialmente menos problemático quanto aos efeitos colaterais que podem assim então ser promovidos. A risperidona, por ela mesma, mediante a sua farmacodinâmica moderadamente mais suja, tende de modo inquestionável, levar a quadros metabólicos mais consideráveis comparada ao aripiprazol, tornando-a uma molécula que em linhas gerais só se pode efetivá-la como requisito mais peculiar na terapêutica quando se pensa na relação custo-benefício, pois ainda é um dos atípicos mais bem representados neste quesito, visto que muitas vezes encargos monetário para o paciente ou para os envolvidos acabam afetando o direcionamento do tratamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

tahl, S. M. (2013). *Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications* (4th ed.). Cambridge University Press.

Miyamoto, S., Duncan, G. E., Marx, C. E., & Lieberman, J. A. (2005). Treatments for schizophrenia: A critical review of pharmacology and mechanisms of action of antipsychotic drugs. *Molecular Psychiatry*, *10*, 79–104.

Shapiro, D. A., Renock, S., Arrington, E., et al. (2003). Aripiprazole, a novel atypical antipsychotic drug with a unique and robust pharmacology. *Neuropsychopharmacology*, *28*, 1400–1411.

Burris, K. D., Molski, T. F., et al. (2002). Aripiprazole is a high-affinity partial agonist at human dopamine D2 receptors. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, 302, 381–389.

DeLeon, A., Patel, N. C., & Crismon, M. L. (2004). Aripiprazole: A comprehensive review of its pharmacology and clinical efficacy. *Expert Review of Neurotherapeutics*, 4(3), 327–340.

Kapur, S., Remington, G. (2001). Atypical antipsychotics: New directions and new challenges. *Provincial Academic Press*.

Knegtering, H., et al. (2005). The effect of risperidone on sexual function and prolactin levels: A systematic review. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 25(3), 305–310.
→ (Base para disfunção sexual e hiperprolactinemia)

Markianos, M., et al. (2001). Risperidone-induced hyperprolactinemia in male patients. *Clinical Neuropharmacology*, 24(5), 265–269.

Potkin, S. G., et al. (2003). Clinical and biochemical differences between aripiprazole and risperidone. *International Journal of Neuropsychopharmacology*, 6(4), 325–338.

Stroup, T. S., & Gray, N. (2018). Management of common adverse effects of antipsychotic medications. *World Psychiatry*, 17(3), 341–356.

Yatham, L. N., et al. (2021). The CANMAT and ISBD guidelines for the management of patients with bipolar disorder. *Bipolar Disorders*, 23(7), 767–788.

American Psychiatric Association (APA). (2020). *The Practice Guideline for the Treatment of Patients with Bipolar Disorder*.

Seeman, P. (2015). Dopamine D2 receptor affinity predicts antipsychotic potencies and clinical doses. *American Journal of Psychiatry*, 172(3), 1–10.

Richtand, N. M. (2006). Aripiprazole: Pharmacology and implications for treatment of schizophrenia. *Clinical Therapeutics*, 28(11), 1919–1950.